

НАЗАРИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ФАНИНИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ТАРКИБИ АСОСИДА РЕЖАЛАШТИРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Химматалиев Дўстназар Омонович¹

Зокирова Дилноза Неъматиллаевна²

¹Чирчиқ педагогика институти,

²Наманган муҳандислик-қурилиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371357>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.

Утверждено: 10 марта 2022 г.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дидактик принцип,
фаоллик принципи,
кўргазмалилик
принципи, илмийлик
принципи,
мунтазамлилик ва
изчиллик принципи,
ўқитиш жараёни,
ўқитиш, гуруҳли шакл,
фронтал шакл,
индивидуал шакл, оғзаки
методлар, кўргазмали
методлар, амалий
методлар.

Мустақиллик йилларида Республикамиз ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларида туб ислоҳотлар амалга ошди. Жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳаларида қарор топган муносабат мазмуни ўзгариб, янгича қарашлар вужудга келди.

Иқтисодий ишлаб чиқариш жараёнида ривожланган бозор муносабатлари устувор ўрин эгаллаётган бўлса, маданий соҳада миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигига эришиш – ижтимоий тараққиётни таъминловчи асосий омиллардан бири

АННОТАЦИЯ

Мақолада Назарий электротехника фанини таълим технологиялари таркиби асосида режалаштириш ва улардан фойдаланишнинг талабаларни ҳар томонлама билимдон ва тарбияли шахс бўлиб етишуваридаги аҳамияти, таълим технологиялари таркиби асосида режалаштиришнинг педагогик ва назарий асосларини методик жиҳатдан таҳлили илмий асосланган.

сифатида эътироф этилмоқда. Жамият ҳаётининг ижтимоий-сиёсий соҳасида олиб борилаётган ҳаракат давлат ва жамият қурилишининг умумий моҳиятини ифодалайди. Бугунги кунда таълимга кўрсатилаётган эътибор ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутди [1], [2]. Назарий электротехника фанини ўқитишда дидактик принциплар ўқитиш назариясининг бошланғич қоидалари бўлиб, ўқитувчи ўқув жараёнини ташкил этишда уларга амал қилиши керак [3].

Ўқитиш принципларига қуйидагиларни киритиш мумкин [4]:

- фаоллик принципи;
- ўқитишда назария билан амалиётнинг боғлиқлиги принципи;
- кўргазмалилик принципи;
- ўқитишнинг тарбияловчи характери принципи;
- илмийлик принципи;
- ўқитишда мунтазамлилик ва изчиллик принципи;
- ўқитишнинг тушунарли бўлиши принципи;
- билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришнинг пухталиги принципи.

Фаоллик принципи. Талабалар ҳар бир дарсга фаол қатнашиши керак. У ўзи ҳаракат қилган тақдирдагина яхши ўрганади ва ўзлаштиради.

Назариянинг ўқитиш амалиёти билан боғлиқлиги принципи. Талабаларни амалий фаолиятга тайёрлаш назарий билимлар бериш жараёнида бошланиб, тажриба ва амалий машғулотларда давом этади. Бу машғулотларда талабалар ўқитувчи раҳбарлигида амалиёт жараёнида олинган билимларнинг ишонарли эканлигини текширадидлар, мустаҳкамлайдилар ҳамда уларда ана шу билимларни амалда қўллаш кўникмалари ва малакалари ҳосил бўлади.

Кўргазмалилик принципи. Ўқитишнинг кўргазмалилиги шуни тасдиқлайдики, агар талабаларда ўрганилаётган жараёнларни бевосита идрок қилиш билан боғлиқ муайян ҳиссий амалий тажриба бўлган тақдирдагина улар билимларни онгли суратда ўзлаштирадидлар ҳамда уларда илмий тасаввур ва тушунчалар ҳосил бўлиши мумкин.

Билимларни иложи борича кўргазмали ва реал ҳаётга яқин қилиб тадбиқ этиш - тилнинг тушунарлилигини ва ўқитиш жараёнида аудио-видео ва замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланишни талаб қилади.

Ўқитишнинг тарбияловчи характери принципи. Ўқитиш ва тарбиялаш жараёнлари бир-бирига узвий боғлиқ. Тарбия орқалигина инсон ўз шахсини англаб етади, ўз-ўзини англаган кишигина ўз қобилиятлари ва имкониятини билган ҳолда эҳтиёжини шакллантириш зарурлигини тушунади.

Илмийлик принципи. Талабаларга ўрганиш учун илмий жиҳатдан асосланган, амалда синаб кўрилган маълумотлар берилишини талаб этади. Уларни танлаб олишда фан ва техниканинг энг янги ютуқлари ва кашфиётларидан фойдаланиш керак. Илмий билимларни эгаллаш жараёнида талабаларда илмий дунёқараш, тафаккур ривожланади. Талабалар ўрганаётган билимлар назарий жиҳатдан тасдиқланган ва амалда синалган бўлиши керак.

Ўқитишда мунтазамлилик ва изчиллик принципи. Ўқитишни шундай ташкил қилишни талаб этадики, бунда фанларни ўқитиш қатъий мантиқий тартибда олиб борилади, талабалар билим, кўникма ва малакаларни изчиллик билан эгаллаб борадилар. Ушбу принцип ўқув жараёнининг барча бўғинларида амалга оширилади. Унинг талаблари дарсликлар ва дастурларни тузишда ўз аксини топади.

Ўқитишни тушунарли бўлиши принципи. Ўрганилаётган ўқув материалнинг мазмуни, ҳажми ва ўқитиш методлари талабаларнинг ёшига, интеллектуал қувватига мос бўлишини талаб этади. Ўқитишнинг тушунарлилиги талаба имкониятларининг энг юқори чегараси ва уни аста-секин ошириб бориш билан белгиланади.

Билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришнинг пухталиги принципи. Назарий ва амалий таълим жараёнида талабалар ўзларининг бўлажак касбий фаолиятлари учун керак бўладиган билим, кўникма ва малакаларни эгаллаб борадилар. Ҳосил бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг келгусида илмий билимлар тизимини ўзлаштириб олишда асос бўлиб хизмат қилиши учун улар пухта ўзлаштирилган, яхши мустаҳкамланган бўлиши ва талабаларнинг хотирасида узоқ вақт сақланиши керак.

Ҳар тамонлама камол топган юқори салоҳиятли педагогик кадрлар тайёрлаш масаласи аввало ўқитиш жараёнида ҳосил қилинади [5], [10].

Ўқитиш жараёни 1-расмда кўрсатилган кетма-кетликда амалга оширилади.

1- расм. Ўқитиш жараёнининг изчиллиги

Ўқитишнинг ташкилий шакллари деганда ўқитувчи ва талабанинг ўзаро муносабатларини ташкил этиш йўллари тушунилади.

Ўқитишнинг ташкилий шакллари бир қатор мезонлар бўйича таснифланади: талабалар сони, ўқиш жойи ва бошқалар [6], [7].

Талабалар сони мезони бўйича тасниф 2-расмда келтирилган.

2-расм. Ўқитишнинг ташкилий шакллари.

Масалан, талабаларнинг индивидуал фаолиятини назарда тутувчи шаклларга – Назарий электротехника фанидан мустақил ишлар бажариш; гуруҳли шаклларга – лаборатория ва амалий машғулот ўтказиш; фронтал шаклларга – маъруза машғулотлари ўтказиш.

Ўқиш жойи мезони бўйича ўқитишнинг таълим муассасасида - аудитория, тажриба хоналарида ишлаш ва таълим муассасасидан ташқари - уй вазифаларини бажариш, саёхатлар ва бошқа шакллари мавжуд.

Ривожланган мамлакатлар таълим жараёнида ўқитишнинг гуруҳли шакли билан иш олиб бориш тавсия этилган. Замонавий тадқиқотлар ўқитишнинг ушбу шакли талабалар орасидаги салбий муносабатларнинг олдини олишнинг самарали воситаси эканлигини кўрсатмоқда.

Замонавий ўқитиш жараёнида ўқитувчи ва талаба орасидаги муносабатларни ифодаловчи талабаларнинг ҳамкорликда таълим олишлари методи яратилади. Ушбу методика қуйидаги вазифаларни белгилайди [8]:

- профессор-ўқитувчилар жамоасининг педагогик - психологик савиясини ўстириш ва компьютер саводхонлигини замонавий тармоқларидан фойдалана оладиган даражага кўтариш;

- талабалар ўқув-методик комплексини яратиш;

- талабаларни 3 - 6 тадан қилиб майда гуруҳларга бўлиш, бунда талабаларнинг хусусиятлари, қобилиятларига таяниб, кучли, ўртача, кучсиз қилиб танланади,

талабаларнинг бир-бирига психологик мослиги ҳисобга олинади;

- кичик гуруҳдаги ҳар бир талаба индивидуал кўрсаткичи аниқланади ва унга мос индивидуал ишлар белгиланади;

- кичик гуруҳда талабаларнинг бир-бирига ёрдам бериши, кучли талабанинг бошқа талабаларга ёрдам беришига масъулият юклатилиши, талабаларнинг индивидуал кўрсаткичининг ўсиши вақти-вақти билан муҳокама қилинади ва чоратадбирлар белгиланади.

Талабаларнинг ҳамкорликда таълим олиши методи замонавий педагогик технологияларининг асосий методларидан ҳисобланади ва талабаларнинг ўқув-методик комплекси асосида маълумотларнинг ахборот банки, назорат-синов банки, масофадан туриб таълим олиш, талабаларнинг мустақил ишларини тўғри ташкиллаштириш каби муаммоларнинг ечилишида қўл келади. Натижада талабаларни ўзини - ўзи бошқариш, назорат қилиш, ақлий ривожлантириш, англаш каби педагогик муаммоларни ечиш механизмлари яратилади [9].

Турли хил мураккаблик даражаларидаги назорат топшириқлари ечими тўғрисида ҳар бир кичик гуруҳ аъзоларининг фикрини тинглашнинг қуйидаги шаклларидан фойдаланиш мумкин [11], [12]:

- **биргаликда индивидуал:** ҳар бир кичик гуруҳ ўз фаолияти натижасини тақдим этади, ечимлар муҳокама этилади ва улардан энг яхшиси танланади;

- **биргаликда кетма-кет:** ҳар бир кичик гуруҳ фаолиятининг натижаси

муаммонинг умумий ечими учун зарур бўлган мустақил бўлак бўлиб ҳисобланади;

- **биргаликда-ўзаро алоқадорликда:** тавсия этилганлардан гуруҳли ечимларнинг маълум жиҳатлари танлаб олинади ва улар асосида бутун жамоа учун умумий бўлган яқун ишлаб чиқилади.

Назарий электротехника фани дидактикаси ва ўқитиш методикасида асосий ўринлардан бирини ўқитиш методикаси эгаллайди.

Ўқитиш жараёни мураккаб ва кўп қиррали бўлганлиги туфайли ўқитишнинг турли-туман методлари мавжуд.

Ҳозирги кунда академик Бабанский Ю.К. тавсия этган таснифлаш кенг тарқалган. Унда ўқитиш методларининг учта катта гуруҳи алоҳида ажратилган [13]:

- ўқув - билиш фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш методлари;

- ўқув - билиш фаолиятини назорат қилиш ва ўз-ўзини назорат қилиш методлари;

- ўқув-билиш фаолиятини рағбатлантириш ва мотивация методлари.

Ўқув-тарбия жараёнида ўқитиш методлари асосида қуйидаги вазифалар амалга оширилади:

- ўргатувчи;

- ривожлантирувчи;

- тарбиявий;

- истак туғдирувчи ёки мотивация;

- назорат коррекцион.

Ўқитувчи ўқув жараёнида қуйидаги ўқитишнинг методларидан фойдаланиши мумкин [14]:

1. Ўқитишда талабанинг ҳаракатлари тавсифига кўра:

а) актив методлар (лабораторияда, китоб билан ишлаш)

б) пассив методлар (маъруза суҳбат, тушунтириш, саёҳат ва ҳ.к.)

2. Ўқув ишининг турларига кўра:

а) билимларни дастлабки ўзлаштириш методи;

б) билимларни такомиллаштириш методи;

в) билимларни текшириб кўриш ва баҳолаш методи;

3. Билим манбаларига кўра:

а) оғзаки методлар;

б) кўргазмали методлар;

в) амалий методлар.

Ўқитиш методлари ўқув жараёнини амалга ошириш, яъни ўқитиш ва ўқиш усуллари бўлганлигидан, ҳар бир методни икки томондан - ўқитувчи фаолияти ва талабалар фаолияти нуқтаи назаридан қараш керак. Бунинг учун ўқитиш методларини билим манбалари бўйича кўриб чиқайлик [15].

Оғзаки методлар. Агар талабалар асосий ўқув ахборотини ўқитувчининг ўқув мулоҳазалари ва исботлари жараёнида ёки дарслик мавзулари асосида олсалар, бундай методлар оғзаки методлар (тушунтириш, ҳикоя, суҳбат ва ҳ.к.) жумласига киради.

Оғзаки методлардан фойдаланиш муваффақиятининг асосий кўрсаткичлари талабаларнинг янги билимларни эслаб қолишлари ва айтиб бера олишларидир.

Талаба ўқитувчининг тушунтириш мантиқига қанчалик яқинлашса, материални шунчалик муваффақиятли ўзлаштиради. Оғзаки методлардан асосан янги материални ўрганиш пайтида фойдаланилади ва билимларни эгаллашнинг бошқа усуллари билан кўшиб олиб

борилсагина, улар таълимда яхши самара беради.

Кўргазмали методлар деганда, таълим жараёнида қўлланиладиган кўргазмали қуроллар, ахборот-коммуникация технологиялари ва воситаларига кўп даражада боғлиқ бўлган ўқув материални ўзлаштириш шакллари тушунилади.

Таълимнинг бундай методларидан фойдаланилганида талабаларнинг билиш фаолияти кўргазмали воситалар ёрдамида шаклландиган ёки эса туширадиган ҳиссий образларига, тасаввурларга боғлиқ бўлади. Кўргазмали қуроллар билимларни тартибга солиш ва бойитишга, шунингдек, талабаларнинг фикр юритиш фаолиятини фаоллаштиришга ёрдам беради.

Таълимнинг кўргазмали методлари талабаларнинг билим фаолиятида образли ва мантиқий, аниқ ва мавхум, ҳиссий ва ақлий жиҳатлар нисбатини чуқур тушунишни талаб этади.

Амалий методлар. Назорат ва мустақил иш топшириқлари, амалий-лаборатория ишлари асосида ўқув материални эгаллаш кўринишлари таълимнинг амалий методлари жумласига киради. Ана шу методлар ёрдамида амалий кўникма ва малакалар шакллантирилади.

Кўникмани эгаллашнинг муваффақияти уни шакллантириш шароитининг қуйидаги шартларига боғлиқ:

- кўникма нима мақсадда шакллантиришини англаш;
- машқлар мунтазам бўлиши керак, яъни унинг қийинлик даражаси бирин-кетин ошиб бориши лозим;

- амалий ҳаракатлар анланган ҳолда бажарилиши лозим;

- дастлабки амалий ҳаракатлар ва жараёнларга пухта тайёрланиш, яъни талабалар назарий билимларни яхши эгаллашлари лозим;

- машқларни мустақил бажариш ва ўзини - ўзи назорат қилиш;

- бажарилган назорат топшириқлар, амалий ишларни таҳлил қилиш ва баҳолаш.

Ўқитувчининг ўқитиш методларини танлаши қуйидаги ҳолатларга боғлиқ:

- дарсдан кўзда тутилган ўқув мақсадларига;

- ўрганиладиган фаннинг мазмуни ва дарснинг муайян материалига;

- ўқитувчининг тайёргарлик даражаси ва шахсий тажрибасига, педагогик маҳоратига боғлиқ.

Назарий электротехника фанини таълим технологиялари таркиби асосида режалаштириш ва улардан фойдаланиш талабаларнинг ҳар томонлама билимдон ва тарбияли шахс бўлиб етишувида катта аҳамиятга эга.

Назарий электротехника фанини таълим технологиялари таркиби асосида режалаштириш ва улардан фойдаланиш жараёнида таълимнинг самарадорлигини таъминлаш учун талабалар фаоллигини инобатга олиш зарур. Ўқитувчи талабалар билан ишлаганда унинг шахси, қобилияти, имконияти, қизиқишлари, ақлий ва руҳий фаоллик даражасини пухта билиши керак.

Назарий электротехника фанини таълим технологиялари таркиби асосида режалаштиришнинг педагогик ва назарий асосларини методик жиҳатдан таҳлил қилиб қуйидаги хулосага келдик:

1. Назарий электротехника фани дарс машғулотларини ташкил этишда дидактик принципларга риоя қилиш керак.
 2. Ҳар бир ўқитувчи ўзи ўтаётган мавзуга талабаларни тўлақонли даражада қизиқтира олишлари лозим.
 3. Ҳар бир Назарий электротехника фани дарс машғулотлари учун мақсадлар аниқ белгиланиб олиниши шарт.
 4. Ҳар бир дарс инновацион ёндашув асосида ўтилиши лозим.
 5. Ҳар бир Назарий электротехника фани дарс машғулоти учун алоҳида тўрт хил мураккаблик даражасидаги назорат топшириқлари тузилиши керак.
 6. Дарсни талабалар билимидан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш лозим.
 7. Талабага фанга оид ўқув материалнинг қайси қисмини ўзлаштириши лозим бўлса, уни танлашга шароит яратилади.
 8. Талаба фанни мустақил ўзлаштиришга ва ўз билим даражасини ўзи аниқлашга эришади.
 9. Талаба ўзи ҳоҳлаган вақтда ўз билим даражасини ошириши учун шароит яратилади.
 10. Назарий электротехника фанидан ўқув-дидактик материалларни тайёрлаш бўйича келтирилган методика асосида бошқа фан ўқитувчилари ҳам ундан ўқув жараёнида самарали фойладаниш имконияти мавжуд.
- Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Назарий электротехника фанини

таълим технологиялари таркиби асосида режалаштириш талабаларнинг онгли, тез, теран фикрлашларида катта рол ўйнайди.

Юқорида келтирилган хулосаларимиздан ўқув жараёнида дуч келинган турли хил муаммоларни бартараф этишда айрим услубий мулоҳазалар пайдо бўлади.

1. Назарий электротехника фанини таълим технологиялари таркиби асосида режалаштиришда талабалар томонидан ўрганилган билимлар уларга қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш, зарур бўлса ўзгартиришлар киритиш, тўлдириш ва бойитишга эришиш.

2. Назарий электротехника фанини таълим технологиялари таркиби асосида режалаштиришни катта педагогик маҳорат билан амалга ошириш мақсадида ўқитувчилар пухта тайёргарлик кўришлари, таълимнинг энг замонавий методлари ва воситаларидан фойдаланишлари тавсия этилади.

3. Талабаларнинг қизиқишлари, эҳтиёжлари ва имкониятларини ўрганиб бориш. Уларнинг натижалари ҳисобга олинган ҳолда Назарий электротехника фани дарс машғулотларига табақалаштирилган ёндашувни ишлаб чиқиш.

Литературы:

1. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. Тажриба машғулотларини мустақил ўрганишга ундовчи таълим бериш орқали олиб бориш //Современное образование (Узбекистан). – 2018. – №. 3.

2. Отамирзаев О. У., Шарипов Ф. Ф. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ //Science Time. – 2017. – №. 2. – С. 270-273.
3. Zokirova D. N. INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL DISCIPLINES INTO TRAINING OF SELF-LEARNING MOTIVATED STUDENTS //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2021. – №. 6. – S. 24-28.
4. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. Использование интерактивных методов при преподавании электротехники //Science Time. – 2016. – №. 2 (26). – С. 445-448.
5. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов //International scientific journal. – 2016. – №. 4 (1). – С. 26-28.
6. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE "BOOMERANG" METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 270-274.
7. Zokirova D. N. Goals And Objectives Of Organizing Independent Work Of Students //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 179-182.
8. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7505-7522.
9. Nematillaevna Z. D. Problems in providing independent learning education and ways to prevent them //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1431-1436.
10. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. Mustaqil o'rganishga undovchi ta'lim berish usullari va ularning samaradorligi //Міжнародний науковий журнал Інтернаука. – 2017. – №. 1 (1). – С. 50-52.
11. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE "BOOMERANG" METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 270-274.
12. Зокирова Д. Н. Мустақил ўрганишга ундаш орқали таълим беришда гуруҳ бўлиб ишлашни қўллаб-қувватлаш //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 15-21.
13. Зокирова Д. Н. " ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" ФАНИ МИСОЛИДА АУДИТОРИЯДАН ТАШҚАРИДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШ ШАКЛЛАРИ //Научное знание современности. – 2018. – №. 5. – С. 78-83.
14. Зокирова Д. Н. " Электромеханика" фани мисолида аудиторияда ташкил этиладиган мустақил таълим шакллари //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 22-27.

15. Зокирова Д. Н. ТАЛАБАЛАРГА МУСТАҚИЛ ЎРГАНИШГА УНДОВЧИ ТАЪЛИМ
БЕРИШДА КАСБИЙ ВА УМУМТАЪЛИМ ФАНЛАРИНИНГ ИНТЕГРАЦИЯСИ
//Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 6 (103). – С. 24-28.